

PROCESO INFINITO:
DESPRENDIMIENTO DE LA OBRA COMO EJERCICIO PROCESUAL

Elizabeth Lazcano Ñancupil

Magíster en Cine y Artes Audiovisuales por Universidad de Valparaíso
Licenciada en Educación mención Artes Visuales por la Universidad Andrés Bello
Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Chile

Resumen

La presente ponencia reflexiona sobre la no linealidad del proceso creativo en la producción artística contemporánea, proponiendo el desprendimiento de la obra —el abandono, la pausa y el fracaso— como un ejercicio procesual constitutivo del quehacer artístico. En un contexto cultural atravesado por lógicas de mercado que privilegian la obra como producto final, se problematiza la invisibilización del proceso creativo y se reivindica su valor epistemológico y estético. A partir de referentes como Marcel Duchamp, Jean-Paul Weber, Hal Foster y Georg Simmel, el texto aborda la relación entre creación, contemplación y recepción, entendiendo la obra como un espacio de tensión entre artista, espectador y memoria. Se sostiene que asumir el fracaso y la discontinuidad permite resistir la homogeneización de las imágenes y habilita nuevas formas de sentido en la experiencia estética contemporánea.

Palabras clave: proceso creativo; no linealidad; desprendimiento de la obra; psicología del arte; fracaso; arte contemporáneo.

Introducción

La producción artística contemporánea se encuentra atravesada por una tensión permanente entre los modos de creación y los sistemas de validación propios de un contexto cultural regido, en gran medida, por lógicas de mercado. En dicho escenario, se espera del artista la generación constante de obras tangibles, medibles y reconocibles, susceptibles de circulación, evaluación y cuantificación. Sin embargo, esta exigencia resulta problemática cuando se la confronta con la naturaleza intrínsecamente inestable, discontinua y no lineal de los procesos creativos.

La presente ponencia propone reflexionar sobre el **desprendimiento de la obra** como un ejercicio procesual, entendiendo el abandono, la pausa, el silencio y el fracaso no como fallas del sistema creativo, sino como dimensiones constitutivas del quehacer artístico. Desde una perspectiva situada en las artes visuales y el pensamiento estético contemporáneo, se plantea que el proceso creativo nunca es lineal, sino que se configura a partir de interrupciones, retrocesos y reconfiguraciones constantes que ponen en crisis la noción tradicional de obra finalizada.

El proceso creativo y la no linealidad

Quienes han transitado instancias de producción académica en arte —particularmente la experiencia de la tesis— reconocen la emergencia de estados de inseguridad, disconformidad y deseo de recomenzar. Estos estados se ven tensionados por la existencia de plazos, formatos y expectativas institucionales que demandan resultados concretos. El proceso creativo, sin embargo, se desarrolla mayoritariamente a través de pausas, paréntesis y momentos de suspensión más que mediante ejercicios sostenidos y progresivos.

En el ámbito de las artes visuales, esta dificultad suele condensarse en la figura del “bastidor blanco”, metáfora del temor inicial y, a la vez, de la imposibilidad de clausura definitiva de una obra. Cada creación implica un trayecto singular, atravesado por fracasos que no sólo modelan el resultado final, sino que configuran el sentido mismo del quehacer artístico. En este contexto, la reiteración del fracaso opera como un agente formativo, permitiendo asumir la incertidumbre como una condición inherente a la práctica.

Siguiendo a Giraldo (2010), la resignación no debe entenderse como conformismo, sino como una figura funcional que habilita la posibilidad de abandonar aquello que ha perdido sentido. Abandonar una obra implica, para el artista, una ruptura afectiva profunda, pues la relación establecida con la producción se construye desde una implicación emocional, intelectual y corporal intensa. De este modo, la pregunta por el valor del proceso —más que por el objeto final— se vuelve central.

Marcel Duchamp y la aceptación del abandono

Un antecedente relevante para esta reflexión se encuentra en la obra y trayectoria de Marcel Duchamp, particularmente durante el período comprendido entre 1918 y 1919. Durante su estadía en Buenos Aires, Duchamp se distanció deliberadamente de la producción artística tradicional para dedicarse de manera obsesiva al ajedrez. Este aparente “silencio artístico” ha sido interpretado como una renuncia a la práctica; sin embargo, puede leerse como una radicalización del proceso creativo y una crítica a la noción de productividad en el arte.

Duchamp se definió a sí mismo como *anartista*, figura que encarna el abandono consciente de la obra como producto y la aceptación de la ausencia como hiato procesual. En esta perspectiva, el éxito, el reconocimiento y la consagración institucional se comprenden como estados transitorios dentro de un movimiento pendular más amplio. El abandono y la resignación se vinculan, entonces, con una desintegración parcial del yo creador, que permite reconfigurar la relación entre vida y arte.

En un contexto donde la mayoría de los artistas deben compatibilizar su práctica con trabajos remunerados ajenos a la producción artística, el proceso creativo tiende a relegarse a un segundo plano. El temor ya no se limita al inicio de la obra, sino que se desplaza hacia la posibilidad de perder la propia mirada crítica. En este sentido, la aceptación de la no linealidad se presenta como una estrategia de resistencia frente a la homogeneización mercantil de las imágenes.

Psicología del arte y experiencia estética

Desde la psicología del arte, Jean-Paul Weber (1964) propone tres categorías fundamentales para comprender la obra artística: la psicología de la contemplación, la psicología de la creación y la psicología de la obra. Estas categorías permiten analizar el fenómeno artístico considerando tanto al creador como al espectador, entendiendo la experiencia estética como un proceso relacional y situado.

La psicología de la contemplación refiere a la capacidad de detenerse, observar y experimentar el mundo desde una apertura sensible. No toda experiencia estética deviene contemplación, ya que esta requiere inmovilidad, silencio y una suspensión del ritmo cotidiano. Weber señala que incluso las manifestaciones artísticas más primitivas surgen de una experiencia previa de contemplación y goce visual, anterior a cualquier intención formal o reflexiva.

La psicología de la creación, por su parte, introduce al artista en una dinámica de tensiones emocionales y dualidades —placer y horror, lo personal y lo impersonal, presencia y ausencia— que atraviesan el proceso creativo. La obra se construye desde un vacío que exige ser resuelto mediante decisiones compositivas y gestuales propias de cada disciplina. El artista no descubre realidades nuevas, sino que actúa como testigo de la humanidad, revelando las sutilezas de la experiencia vital a través de su lenguaje visual.

La obra, el espectador y la activación del sentido

Una vez concluida, la obra deja de pertenecer exclusivamente al artista y se inserta en un entramado de interpretaciones colectivas. En este punto, la psicología de la obra se activa como un diálogo entre el objeto artístico, su autor, el título como mediador simbólico y el espectador, quien finalmente valida o desactiva su potencia significativa.

En el contexto de una economía visual saturada de estímulos, la reducción de elementos compositivos exige un mayor esfuerzo interpretativo por parte del espectador. La eficacia de una obra no radica necesariamente en su complejidad formal, sino en su capacidad de sostener la mirada y generar una experiencia significativa. Como señalan los estudios sobre percepción visual, bastan algunos segundos de atención sostenida para que se establezca un vínculo entre imagen y memoria.

Las prácticas dadaístas y performativas evidenciaron tempranamente esta primacía del proceso por sobre el resultado, al poner en valor la acción corporal y la experiencia compartida como núcleo de la obra. En este sentido, el espectador no es un receptor pasivo, sino un agente que completa el sentido a partir de su propia vulnerabilidad perceptiva.

Melancolía, fracaso y aprendizaje

Autores como Hal Foster (2004) han descrito la condición contemporánea de la obra de arte como una presencia fantasmal, marcada por una corporalidad residual que remite a la memoria y la pérdida. Esta dimensión melancólica no constituye un defecto, sino una forma de resistencia frente a la lógica del éxito permanente. El fracaso, lejos de ser un obstáculo,

se presenta como una instancia de purificación y aprendizaje, donde el error obliga a explorar nuevos lenguajes y desplazamientos disciplinares.

Ejemplos provenientes de distintos campos creativos —como el tránsito de David Lynch hacia el cine, la producción visual de Kurt Cobain o la exploración interdisciplinaria de David Bowie— evidencian que la insuficiencia de un medio puede convertirse en el motor de una transformación profunda. El miedo al fracaso, en este sentido, resulta menos peligroso que la eventual pérdida de esa emoción movilizadora que impulsa el cambio.

Conclusión

El desprendimiento de la obra no implica el fin del proceso creativo, sino su reconfiguración constante. La obra que logra sostenerse por sí misma lo hace en la medida en que habilita un espacio de diálogo, aunque sea efímero, entre el ojo y la imagen. El artista, al liberar su creación a la interpretación ajena, emprende uno de los gestos más complejos de su práctica: aceptar la imposibilidad de controlar el sentido.

Asumir que el proceso creativo nunca es lineal permite comprender el arte como un ejercicio de deriva, aprendizaje y vulnerabilidad. En un mar saturado de imágenes, la obra se convierte en un gesto de supervivencia simbólica, un intento por fijar, aunque sea momentáneamente, una experiencia significativa en la memoria colectiva.

Referencias

Castro Flórez, F. (2012). *Estética a golpe de like*. Turner.

Foster, H. (2004). *El retorno de lo real*. Akal.

Giraldo, E. (2010). *El arte y la resignación*. Universidad Nacional de Colombia.

Simmel, G. (2002). *Filosofía del arte* (2.^a ed.). Casimiro.

Weber, J.-P. (1964). *Psicología del arte*. Paidós.